

MILLIY IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MINTAQA SANOATNI YUKSALTIRISH YO‘NALISHLARI

Ibragimova Shohida Nazarbekovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18654862>

Annotatsiya. Maqolada Xorazm viloyati sanoat salohiyatini yuksaltirish omillari tahlil qilingan. Viloyat shahar va tumanlarida eksport salohiyatini yuksaltirish yuzasidan takliflar ishlab chiqilgan.

Аннотация. В статье проанализированы факторы повышения промышленного потенциала Хорезмской области. Разработаны предложения по повышению экспортного потенциала городов и районов области.

Abstract. The article analyzes the factors for enhancing the industrial potential of the Khorezm region. Proposals have been developed to increase export potential in the cities and districts of the region.

Kalit so‘zlar: Mintaqa, sanoat, eksport, import, investitsiya, sanoat salohiyati, kichik sanoat zonalari.

Ключевые слова: Регион, промышленность, экспорт, импорт, инвестиции, промышленный потенциал, малые промышленные зоны.

Keywords: Region, industry, export, import, investment, industrial potential, small industrial zones.

Jahon iqtisodiyoti amaliyotida mintaqalar sanoatining ko‘lami uning ekologik-iqtisodiy imperativlari asosida rivojlanishini ko‘rsatmoqda hamda hududlarning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta‘minlashning asosiy omillaridan biriga aylanmoqda. Rivojlanishning hozirgi bosqichida mamlakat hududlari o‘rtasida yalpi hududiy mahsulot (YAHM) va sanoat ishlab chiqarish hajmi bo‘yicha tafovutning ortib borishi kuzatilmoqda. Jumladan, “Xitoyda aholi jon boshiga YAHM hajmi eng yuqori va eng past mintaqalari o‘rtasidagi farq 18 barobarni, Rossiyada 25, Yevropa Ittifoqida 4,2, AQShda 1,7 va Yaponiyada 1,35 barobarni tashkil etmoqda”[1]. Ta’kidlash joizki, YAHMning muhim tarkibiy qismi bo‘lgan mintaqaviy sanoatning hududlar yuqori iqtisodiy o‘shish darajasiga erishishida, ekologik va iqtisodiy imperativlar, innovatsion faoliyat, zamonaviy texnika va boshqa sohalarini rivojlantirishdagi ahamiyati ortib bormoqda. Ko‘plab rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasida mintaqaviy sanoatini yana-da rivojlantirishda, zamonaviy ilm-fan, texnika va innovatsiya yutuqlaridan yana-da faolroq foydalanish muhim ekanligini ko‘rsatmoqda.

O‘zbekistonda islohotlarning yangi bosqichida hududlar sanoati rivojlanishi, bu sohada ekologik, texnologik va innovatsion siyosatni amalga oshirish hamda xarajatlarni kamaytirish maqsadida yuqori texnologiyalarni tatbiq etishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Mamlakatda “.Orolbo‘yi mintaqasida ekologik vaziyatni barqarorlashtirish, Orol dengizi qurishi natijasida yuzaga kelgan ekologik muammolarning salbiy ta’sirini yumshatish, ...mahalliy sanoatni rivojlantirish bo‘yicha mutlaqo yangi ekologik-iqtisodiy imperativlar”[2] asosida amalga oshirish va yuqori natijalarga erishish vazifalari belgilangan. Bunday vazifalarni samarali hal etishda sanoat tarmoqlariga ilg‘or texnologiyalarni joriy etish, mamlakat va uning hududlarida

innovatsiyani rivojlantirish hamda ishlab chiqarishga tatbiq etish bo'yicha iqtisodiy imperativlar asosida yangi yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish alohida ahamiyat kasb etadi[3].

Tadqiqotlar natijasida, Xorazm viloyatida sanoat rivojlanishining hozirgi holati tahlil qildi hamda O'zbekistonda va Xorazm viloyatida sanoatning hududiy rivojlanishining tabaqalanishi baholandi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatiga investitsiyalarni jalb etish va yuqori qo'shimcha qiymatga ega raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 23-noyabrdagi PF-25-sonli “Orolbo'yi mintaqasida tadbirkorlikni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” Farmoni imzolandi.

Farmonga ko'ra, 2022-yil 1-yanvardan 2031-yil 1-yanvargacha Mo'ynoq tumanidagi mahalliy sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmatlar sohalaridagi tadbirkorlik sub'ektlari uchun foyda solig'i, aylanmadan olinadigan soliq, ijtimoiy soliq, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bo'yicha o'rnatilgan soliq stavkalarini 1 foiz etib; mol-mulk solig'i, yer solig'i va suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkalarini mazkur soliqlar bo'yicha hisoblangan summadan 1 foiz miqdorida belgilandi.

2025-yil 1-yanvargacha Xorazm viloyatining Tuproqqal'a, Yangiariq, Yangibozor tumanlarida yangi tashkil etiladigan va shu tumanlarda ro'yxatdan o'tgan holda faoliyat ko'rsatadigan tadbirkorlik sub'ektlari (klasterlar bundan mustasno) bo'yicha: foyda solig'i, yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'i, yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq stavkalarini 50 foizga kamaytirish; O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilmaydigan o'z ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun olib kiriladigan xomashyo, materiallarni bojxona bojidan ozod qilish ko'zda tutilgan.

Eksportni rag'batlantirish agentligi tomonidan 2022-yil 1-yanvardan 2027-yil 1-yanvargacha Orolbo'yi mintaqasida faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik sub'ektlariga korxonalar qurilishi uchun zarur bo'lgan asbob-uskuna va texnikalarni respublikaning boshqa hududlaridan olib kelish hamda ular tomonidan ishlab chiqarilgan yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlarni respublikaning boshqa hududlariga yetkazib berish bilan bog'liq temir yo'l transportida tashish xarajatlarining 50 foiz qismini qoplab berish tartibi joriy qilinadi.

Ushbu davr mobaynida mahalliy eksportchilar tomonidan ishlab chiqarilgan yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlarni eksport qilishda, ularning Kaspiy dengizigacha tashish bilan bog'liq transport xarajatlarini to'liq qoplab berish tartibi joriy etiladi. Farmonda shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasida 45 ta va Xorazm viloyatida 40 ta yangi kichik sanoat zonalarini belgilangan tartibda tashkil etish ko'zda tutilgan.

Prezident Farmoniga ko'ra, hududiy rivojlanish darajasini tenglashtirish maqsadida tadbirkorlar uchun soliq stavkalari tabaqalashtiriladi, shuningdek, subsidiyalar, kreditlar va kompensatsiyalar ajratiladi. Ushbu maqsadlar uchun 1.01.2023-yildan 1.01.2026-yilgacha tadbirkorlik sub'ektlariga soliq imtiyozlari va subsidiyalarni qo'llashning yangi tartibi, shuningdek ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha boshqa chora-tadbirlar ishlab chiqildi va amalga oshirildi(1-jadval).

1-jadval

Xorazm viloyati sanoatining 2019-2024-yillardagi asosiy ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkichlar	2019 y.	2020 y.	2022 y.	2024 y.
Sanoat ishlab chiqarish hajmi (amaldagi narxlarda; milliard so‘m)	8538,6	9615,9	13658,1	18323,3
Sanoat ishlab chiqarish indeksi (o‘tgan yilga nisbatan % da)	107,5	106,1	117,2	115,0
Respublikada sanoat ishlab chiqarishining umumiy hajmida mintaqaning ulushi (jamiga nisbatan % da)	2,6	2,6	3,0	3,3
Sanoatda band bo‘lganlar soni (ming kishi)	61,6	61,5	63,5	63,8
Sanoat korxonalarini mahsulotlarini (tovarlar, ishlar va xizmatlar) sotishdan olingan sof daromad (mlrd.so‘m)	3 042,8	3 858,9	4 650,5	8 985,7
Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish (ming so‘m)	4 612,7 3 065,2	5 115,1 3 430,1	7 155,5 4 501,2	9 439,5 5 294,6
Jumladan iste‘mol tovarlari				
Faoliyat ko‘rsatayotgan sanoat korxonalarini soni (yil oxirida, dona), jami	3058	3645	4298	4794
jumladan:				
- tog‘-kon sanoati	8	13	19	21
- qayta ishlash sanoati	2993	3576	4208	4689
- elektr ta‘minoti, gaz, bug‘ yetkazish va havoni sovutish	13	18	20	22
-suv ta‘minoti, kanalizasiya, chiqitlarni to‘plash va utilizatsiya qilish	44	38	51	62
Mehnat unumdorligi, (sanoatda band bo‘lgan bir kishiga mln. sum)	138,6	156,4	206,9	278,1

Xorazm viloyati sanoat korxonalarining asosiy fondlari 2022-yil boshida dastlabki qiymati 6560 mlrd so‘mni tashkil etib, o‘tgan yil davomida 1078,8 mlrd so‘mga yoki 7638,8 mlrd so‘mgacha, asbob-uskunalar va ishlab chiqarish quvvatlarini sotib olish hisobiga esa 1158,4 mlrd so‘mga o‘sdi (2-jadval).

2-jadval

**2019-2024-yillarda sanoat korxonalarining asosiy fondlari harakat
dinamikasi, mlrd. so‘m**

Ko‘rsatkichlar	2019 y.	2020 y.	2022 y.	2024 y.
Boshlang‘ich qiymat				
- yil boshiga qoldiq	9844,4	1744,2	2186,3	6560,
- tushum, jami	886,5	612,1	804,4	0
Shundan ishga tushirilgan	409,6	393,9	735,4	1158,
- chiqib ketish, jami	191,2	52,8	37,6	4
- yil oxiriga qoldiq	10539,7	2303,3	953,0	1027, 6 79,6

				7638, 8
To‘plangan amortizatsiya yil boshida yil oxirida	1503,3 2043,4	629,3 936,0	850,8 1006,7	3457, 1 4112, 0
Yil oxirida qoldiq qiymat	8496,3	1 367,3	1946,3	3526,7
Asosiy fondlarning yangilanish koeffitsienti	0,08	0,27	0,84	0,15
Asosiy fondlarning chiqib ketish koeffitsienti	0,02	0,03	0,02	0,01
Asosiy fondlarning eskirish koeffitsienti	0,21	0,54	0,46	0,63

Ta’kidlash joizki, 2019-2023-yillarda investitsiyalar tarkibida ijobiy o‘zgarishlar ro‘y berdi, chunki markazlashtirilgan manbalar ulushi qariyb 2 barobar (byudjet mablag‘lari 5 barobardan ziyod), markazlashtirilmagan manbalar yesa 4,7 barobar (xorijiy investitsiyalar va kreditlar 31 barobardan ziyod) oshdi(3-jadval).

3-jadval

Moliyalashtirish manbalari bo‘yicha asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar, mlrd. so‘m

Investitsiya manbalari	2019	2020	2022	2024
Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar	2980,0	6663,2	8806,6	12050,7
shu jumladan:				
Markazlashgan investitsiyalar:	723,5	996,0	1372,0	1514,5
byudjet mablag‘lari	143,4	466,6	822,7	761,1
suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish jamg‘armasi	329,6	206,0	110,8	164,8
tiklanish va taraqqiyot fondi mablag‘lari	47,6	-	104,8	50,4
hukumat kafolati ostida chet el kreditlari	202,9	323,4	333,7	538,2
Markazlashmagan investitsiyalar	2256,5	5667,2	7434,6	10536,1
korxonalarining o‘z mablag‘lari	976,1	1638,2	2254,4	2806,0
aholi mablag‘lari	658,0	1141,5	2111,8	2448,9
xorijiy investitsiya va kreditlar	152,7	1477,9	2367,1	4803,2
shundan:				
to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investisiya	146, 8	316,2 1409,5	612,9 701,1	1399,7 478,0
tijorat bank kreditlari va boshqa qarz mablag‘lari	469, 8			

2023-yilda asosiy vositalarga investitsiyalarning 70% dan ortig‘i qayta ishlash sanoati (30,7%), shuningdek, uy-joy (16,5%), qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi (14,7%), transport (8,2%) sohalariga sarflandi.

Shuningdek, qog‘oz va qog‘oz mahsulotlarining o‘shish sur‘atlarining (2019-yilga nisbatan 8,8 baravar) va to‘qimachilik mahsulotlarining (4,7 baravar) barqaror o‘shishini, shuningdek, kauchuk va plastmassa ishlab chiqarish kabi tarmoqlarning pasayishini ta’kidlash kerak(4-jadval).

4-jadval

2019-2024-yillarda Xorazm viloyati qayta ishlash sanoatining asosiy faoliyat turlari bo‘yicha tarkibi, mlrd. so‘m

Faoliyat turi	2019	2020	2022	2024
Avtotransport vositalari, treylerlar va yarim pritseplar ishlab chiqarish	3617,3	4102,6	5 044,8	7 030,5
Oziq-ovqat va ichimlik mahsulotlari ishlab chiqarish	1558,7	1825,4	3 496,6	5 037,7
To‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish	805,3	2056,2	3 072,3	3 773,7
Boshqa toifalarga kiritilmagan mashina va uskunalari ishlab chiqarish	388,4	130,7	274,1	413,2
Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish Mashina va uskunalar	371,9	270,5	404,9	390,7
tashqari tayyor metal buyumlar ishlab chiqarish	176,0	15,9	192,3	175,4
Qog‘oz va qog‘oz mahsulotlarini ishlab chiqarish	20,4	62,5	146,0	171,9
Boshqa tayyor metal buyumlar ishlab chiqarish	139,3	130,7	91,7	101,7
Kiyim ishlab chiqarish	32,9	63,3	95,0	100,0
Rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish	123,1	86,9	120,0	86,3
Metallurgiya sanoati	31,6	68,4	39,7	56,9
Elektr uskunalari ishlab chiqarish	42,1	24,7	30,0	52,6
Mebel ishlab chiqarish	35,6	36,8	53,0	50,3
Boshqa tarmoqlar	234,7	282,4	123,3	167,7

Hududiy kesimda 2023-yilda chet el investitsiyalari va kreditlarning asosiy hajmi Urganch (21,8%), Xiva (14,1%) va Qo‘shko‘pir (13,7%) tumanlariga jalb etildi. Chet el investitsiyalarining ekatta ulushi Yangibozor (72,6%), Xiva (66,8%), Urganch (65,2%), Qo‘shko‘pir (63,9%) va Yangariq (51,0%) tumanlariga to‘g‘ri keldi. Xorijiy investorlar uchun eng kam jozibador investitsiya muhiti Tuproqqal‘a (14,0%), Xazorasp (13,3%) va Gurlan (10,3%) tumanlariga to‘g‘ri keldi(5-jadval).

5-jadval

2019-2024-yillarda Xorazm viloyati hududlari bo‘yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi dinamikasi

Mintaqalar	2019		2022		2024	
	mlrd. so‘m	o‘shish sur‘ati, %	mlrd. so‘m	o‘shish sur‘ati, %	mlrd. so‘m	o‘shish sur‘ati, %
Jami viloyat bo‘yicha	8811,6	111,7	18325,8	115,1	21167,9	106,1
Urganch sh.	1924,2	104,0	3178,1	117,5	3383,9	100,8
Xiva sh.	138,3	120,6	229,4	108,3	315,1	109,2
Bog‘ot	284,1	101,7	523,0	110,1	552,7	101,7
Gurlan	376,2	106,0	488,5	104,9	517,2	101,3

Qo‘shko‘pir	196,2	103,6	393,7	101,8	419,1	103,6
Urganch	284,7	110,1	931,4	106,1	912,4	98,7
Hazorasp	4058,5	145,5	505,3	110,8	519,5	101,4
Tuproqqal'a	-	-	9458,5	114,3	11489,9	105,3
Xonqa	513,1	110,4	733,8	107,9	773,4	101,1
Xiva	142,9	114,0	277,5	100,5	346,7	108,3
Shovot	347,9	102,7	668,6	104,8	755,6	105,8
Yangiariq	247,8	97,0	459,1	115,6	603,2	107,8
Yangibozor	297,7	107,3	478,7	123,5	579,2	105,5

Ular viloyatda iste'mol tovarlari ishlab chiqarish hajmining mos ravishda 66% va 15,4% ni tashkil etib, Yangiariq tumani bilan birga eng yuqori o'sish sur'atlari bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, Shovot, Bog'ot va Xiva tumanlarida iste'mol tovarlari ishlab chiqarishning pasayishi kuzatilmoqda.

Xorazm viloyatining tumanlari va alohida shaharlarining rivojlanish darajasidagi nomutanosibliklarning kuchayishi ularning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi assimetriyaning oshishiga olib keladi, ya'ni qiyosiy ustunlikka ega bo'lgan hududiy tuzilmalar ularni yanada oshiradi, turg'unlikdagi tuzilmalar esa, aksincha, yanada orqada qoladilar. Sanoat ishlab chiqarishini rivojlantirish va ularning eksport salohiyatini oshirish bo'yicha loyihalarni amalga oshirish xarajatlarning sezilarli o'sishiga olib kelmaydi, bu esa Xorazm viloyatiga o'z moliyaviy resurslari bilan Orol inqirozi va global iqlim o'zgarishi natijasida yuzaga kelgan xavf va tahdidlarning o'sish sur'atlariga munosib javob berishga imkon bermaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Конков А.Т. Неравенство регионов как проблема развития в России и Китае. Интернет-журнал СаХГУ: «Наука, образование, общество». http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_36653/2017_09/konkov.pdf;
2. Динамика развития регионов Евросоюза. Бюллетень о текущих тенденциях мировой экономики. / под руководством Леонида Григорьева. Выпуск №27, декабрь 2019. <https://ac.gov.ru/files/publication/a/15671.pdf> ;
3. Дж.Блудорн и др. Увеличивающиеся разрывы: региональное неравенство в странах с развитой экономикой. Блог МВФ. <https://www.imf.org/ru/News/Articles/2019/10/09/blog-widening-gaps-regional-inequality-within-advanced-economies>.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2023 yil 11 sentyabrdagi PF-158-son "O'zbekiston-2030" startegiyasi to'g'risidagi farmoni.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 30 декабрда қабул қилинган ПФ-287-сонли Фармонининг 1-иловасига мувофиқ тузилган //қонунчилик маълумотлари миллий базаси, № 06/22/287/1140
6. Рузметов Б. Региональная экономика: опыт, проблемы, эффективность комплексного развития. Ташкент: Фан, 2002.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 23-noyabrdagi PF-25-sonli "Orolbo'yi mintaqasida tadbirkorlikni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" Farmoni